

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Т.ф.н., доц. Усмонов Қувват Турдиевич, Тел: +99893 589 14 98 Электрон манзил:

*Магистрант: Оразбаева Назокаат Максетовна Тел: +998 90 972 07 27 Электрон
манзил: nazokat@6563gmail.com*

Магистрант: Қосимов Забихулло Хурилло ўғли Тел: +998 90 135 49 44.

В.б.доцент. Кадабаева Шахноза Сайдҷоновна Тел: +998 97 477 41 57.

(Тошкент архитектура-қурилиш институти)

*Аннотация: Мазкур мақолада экологик мураккаб ҳудудларда яъни Ўзбекистон
Республикасининг тоғли, дашт, чул ва кумли ҳудудларини ҳисобга олган ҳолда, транспорт
tizими билан боғлиқ бўлган кўча-йўл тармоғини муҳандисона ва замонавий
режалаштириш зарурлиги ёритилган.*

*Калит сўзлар: Экологик мураккаб ҳудудлар, шамол-қум оқими, инженерлик
химояловчи, манзарали кўкаламзорлаштириш, ер ости сувлари, шурланган грунт, рельеф,
нишаблик, интеграция, геология, гидрогеология ва тоғ жинслари.*

Бугунги кунда дунё иқтисодиётнинг барча соҳалари қатори кенг правардада транспорт соҳасига эътибор кундан-кунга ошиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу соҳага эътибор қаратсак: 98% га яқин йўловчилар ва 88% дан кўпроқ юклар автомобиль йўллари орқали ташилмоқда. Европа ва Осиё йўл тармоғига ташқи интеграциялашган вилоятлар оралиғида ички бириккан автомобиль йўллари тармоғини ташкил қилиш, Республика иқтисодиёт тармоқлари, бизнес ва туризм соҳаларини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Мураккаб иқлим шароитида жойлашган баъзи шаҳарларда кўча-йўл тармоғининг табиий, техноген таъсирларини ўрганиш ва бартараф этиш асосида хизмат муддатини ошириш бўйича таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш бизнинг асосий мақсадимиздир. Ушбу масалалар “2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасининг автомобиль йўллари ривожлантириш стратегияси” асосини ташкил қилади. 2030-йилгача автомобиль йўллари ривожлантириш стратегиясини амалга оширишда мавжуд автомобиль йўллари тармоғининг таъмирга муҳтож бўлақларини аниқлаш ва йўлларнинг транспорт эксплуатацион сифатларини ошириш, автомобильлар ҳаракат қулайлиги ва ҳавфсизлигини таъминлаш, автомобиль йўллари лойиҳалаш ечимлари ишончилигини ошириш, мураккаб иқлим шароити ҳудудидан ўтувчи йўлларни

таъмирлаш ва сақлаш ишларини оқилона ташкил қилиш масалалари долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу вазифани ечими йўл маълумотларини тизимлаштиришда энг самарали услуби бўлган – йўлнинг барча мураккаб иқлим шароитлари бўйича шаҳарсозлик ва транспорт ечимларини такомиллаштиришни талаб қилади. [7]

Кўча-йўл тармоғини табиий шароит омиллари бўйича ҳудудларга ажратишга, биринчи навбатда географик жойлашуви, иқлим шароити бўйича автомобиль йўллари қурилиши учун ноқулай бўлган ҳудудларни аниқлаш киради. Бу эса йўлларни сақлаш бўйича энг маъқул комплекс шаҳарсозлик, муҳандислик чоратadbирлари режасини қўллаш имкон беради.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари мураккаблиги бўйича 2 та асосий гуруҳга бўлинади:

- тоғли (мураккаб нишабли) ҳудудлардан ўтувчи йўллар.

- текис чул (қор-ёмғир, чанг, қум, дашт) ҳудудларидан ўтувчи йўллар.

Мураккаб иқлим шароитида жойлашган шаҳарларда кўча-йўл тармоғининг табиий, техноген таъсирларни ўрганиш ва бартараф этиш асосида хизмат муддатини ошириш бўйича таклиф-тавсиялар ушбу 2 та омил бўйича ишлаб чиқиш талаб этилади.[1]

Тоғли худудларда ҳаракат шароити бўйича таҳлил қилганимизда тоғли, ва тоғ олди худудларида транспорт ҳаракатига таъсир этувчи омиллардан бири бу йўлнинг нишаблик бўйича таҳлил қилиш. Асосий мақсад ушбу худудларда автомобилларнинг қулай ва хавфсиз ҳаракат шароити таъминланмаган худудларни аниқлаш ҳамда бу худудларда йўллардан самарали фойдаланиш бўйича шаҳарсозлик ва муҳандислик тавсияларни ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон Республикаси тоғли худудларидан ўтувчи автомобиль йўлларида хавфсиз ҳаракатни таъминлаш мақсадида йўлнинг кундаланг, буйланма нишаблигини талаб даражасида таъминлаб беришимиз зарур, чунки йўлни қор, ёмғир сувларидан сақлаш ва умрбоқийлигини ўзайтирувчи омилларнинг оптималлиги таъминланади. Тоғли худудларда кўча - йўл тармоғининг кундаланг нишаблиги 15%-20% (0,9⁰-1,1⁰) ва буйланма нишаблиги 4% - 80% таъминлаш зарур.

Текис чул (қор ёмғир,чанг, қум ва дашт) худудларида кўча-йўл тармоғини режалаштиришда, айниқса

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти худудларида йўлларни ўсимликлар билан қоплаган қумларда қурилганда, уларга шикаст етказмаслик, рельефни бузмаслик ва қум юзаларнинг юмшамаслик (ШНҚ 3.06.03-08 21-бет) чораларини кўриш шарт. Бунинг учун: йўлнинг ҳар икки томонидан имкон қадар чуқурроқ қазиладиган заҳира ерлар ажратиш; кўтармани қуришда мумкин қадар ўртача, баланд қумтепа ва уюмларни суриш каби чораларни илгари суришимиз зарур.

Қуйидаги диаграммадан кўриниб турибдики, Қорақалпоғистон Республикасидаги умумфойдаланувдаги йўлнинг узунлиги мамлакатимиз бўйича энг узун ҳисобланиб 4213 км.ни ташкил қилади. Шундан 4Р-173 Қўнғирот-Мўйноқ автомобиль йўли 2,2% ни ташкил этади. Таҳлиллар натижасига кўра Ўзбекистон Республикасидаги давлат аҳамиятидаги йўлларнинг жами узунлиги 14100 км ни бўлиб, шундан Қўнғирот-Мўйноқ автомобиль йўли 0,66% ни ташкил қилади.

1-расм. Ўзбекистон Республикасидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўллариинг жами узунлиги

Қорақалпоғистон Республикасида жами 12381.5км. автомобиль йўллари мавжуд, шундан умумфойдаланишдаги автомобиль йўллари, халқаро аҳамиятидаги

йўллар 664км., давлат аҳамиятидаги йўллар 986км., маҳаллий аҳамиятдаги йўллар 2604км., жами 4254км. ташкил этади. Ички хўжалик йўллари, шаҳар ва қишлоқ аҳоли яшаш пункт кўчалари 8127.5 км. ташкил этади. Темир йўл тармоғи Нукусдан Тошкентгача 1265 км. узоқликда жойлашган. Оролбуйи минтақаси худудида

жойлашган экологик хавфли Қўнғирот-Муйноқ шаҳарлари ҳудудида иқлим ўзгариши натижасида, Орол денгизи фожиаси ўзининг энг кучли таъсирини кўрсатиб келмоқда. Ҳозирги кунда ҳудуддаги мавжуд йўл тармоғининг фойдаланилиб келаётгандаги кўриниши кўйидагича аҳволда.

2-расм. 4p-173 Қўнғирот-Муйноқ автомобиль йўлининг мавжуд ҳолати.

2022 йил январь ойида мазкур автомобиль йўлини кўздан кечирганда кўйидагилар аниқланди:[5]

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида жойлашган Қўнғирот-Муйноқ автомобиль йўли ёқаларини инженерлик ободонлаштиришда йўл ўтган ҳудуднинг геологияси, гидрогеологияси муҳим аҳамиятга эга. Орол бўйи гидрогеология дала экспедициясининг маълумотларига кўра 2016 йилдан 2021 йилга қадар олинган маълумотлар асосида ер ости сувларининг ер сатҳига яқинлашуви ва сатҳдан пастлашиши 5 йил давомида таҳлил қилиниб кўйидаги диаграммаларда сизот сувларини ўзгаришлари кузатилади.

3-расм. қудуқлар 2016-2021 йй. оралигида сизот сувларининг ер сатҳига нисбатан энг юқори кўтарилгани 0,9 м энг пастлаганлиги эса 2,4 м ни ташкил этган.

Ер ости сувлари ёғингарчилик ва очик сув манбаларидаги сувларнинг ер

қатламига сизиб ўтиши натижасида тоғ жинсларининг ораликларидаги бўшлиқлар ва ер ёриқларида ҳосил бўлади. Сувли қатламни кум, когломерат, оҳактош, тупроқ ва кўмир аралашмасидан иборат бўлган муҳитдан топиш мумкин. Сув ер остидаги турли жинслар орасида пайдо бўлган бўшлиқни сув билан тўлдириб, сувли қатлам ҳосил қилади.

Автомобиль йўллари кўкаламзорлаштиришда қўлланиладиган усуллар

4-расм. Охирги йилларда сизот сувларининг ер сатҳига нисбатан энг юқори кўтарилгани 6,37 м энг пастлаганлиги эса 8,48 м ни ташкил этган.

Амударё дарёсининг таъсири зоналарида 30 м чуқурликгача бутун кесим бўйича ер ости сувларининг минерализацияланиши миқдори ҳозирги вақтда умумий қаттиқлиги 4,6-7,4 мг-экв/л. бўлган ҳол учун 0,8-1,2г/л. ташкил этади. Бу кўрсаткич 2010-2011 йилларда умумий қаттиқлиги 50-60 мг-экв/л. бўлган ҳол учун 16-17 г/л. ташкил этган. [6]

Ўшбу ҳудудларда кўча-йўл тизимини кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш бўйича табиий иқлим шароитига мос ўсимлик дунёси (юлғун,

саксауул, қандим) каби иссиқ иқлим шароитига мос маҳаллий дарахтлари мавжуд, ушбу дарахтларини биз шаҳарсозлик ва транспорт соҳаларида кенг-қуламли барча мақсадларда фойдаланишимиз чекланган. Кўча-йўл тизими ҳудудларини асосан қор, ёмғир, қум ва чанг буронларидан ҳимоя қилишда кенг қўламда фойдаланишимиз мумкин. Қумли ҳудудлардаги кўча-йўл тармоғини ва темирйўл таранспорти объектларини махсус шаҳарсозлик, инженерлик ва кўкаламзорлаштириш каби чоратадбирлар асосида баргараф этиш таклиф ва тавсиялари қуйидаги расмда келтирилган.

1-жадвал

1. Инженерлик химояловчи кўкаламзорлаштириш	2. Манзарали кўкаламзорлаштириш
Кўчки, жарлик ва нураш (қор, ёмғир ва сел) га қарши химояловчи	Ўсимлик экиш ва кичик меъморий шакиллар асосида
Жонли девор кўринишида қўллаш	Автомобиль йўллари эстетик безатиш элементи сифатида
Қум, чанг, шовқин ва газдан химояловчи	Аҳоли яшайдиган жойларда экиладиган ўсимлик турига мувофиқ

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти ҳудудларда олиб борилган илмий тадқиқотларга асосланган ҳолда, кўча - йўл тармоғини ривожлантиришда асосий шаҳарсозлик ва муҳандислик ечими, автомобиль йўллари ёқаларини кўкаламзорлаштириш табиий

техноген таъсирлардан муҳофаза қилиш мақсадида ўстириш мумкин бўлган қуйидаги маҳаллий баланд бўйли дарахт ва паст бўйли бута ўсимлик турлари тавсия этилади.

2-жадвал

№	Вилоятлар	Дарахат-буталар асортименти		
		Буталар	Япроқбаргли дарахтлар	Нинабаргли дарахтлар
1	Қорақолпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти	Аморфа, Юлғун, Қандим, Черкез, Лигуструм, Гибискус	Қайрағоч турлари, Гледичия, Шумтол, Софора, Жийда, Туранғил, Саксовул, Айлант, Оқ акация, Маклюра	Биота, Виргин арчаси

Юқорида келтирилган ўсимликларнинг ҳар бирининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, кўча-йўлларда муҳандислик муҳофаза иншооти сифатида қўлланилади иқлим шароитига қараб ушбу ҳудудларда қум кўчиши, қор кўчиши ва чанг тузонлардан муҳофаза қилишда дарахт ва буталар чидамлилигига қараб асортименти танланади.

Хулоса:

Олиб борилган илмий тадқиқотларимиз натижасида кўча-йўл тармоғини режалаштиришда асосан Оролбўйи минтақасида ер ости сувларининг таркибини, Қўнғирот ва Мўйноқ шаҳарларини боғловчи автомобиль йўли атрофида бир қанча мавжуд кудуқлар асосида билиш имконини беради.

Қорақолпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти ҳудудларидан ўтувчи барча автомобиль йўлларини режалаштириш фойдаланиш даври (бузилиш, чуқиш ва емирилиш) да ҳудуднинг геология ва гидрогелогик кўрсаткичлари муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда мазкур ҳудуднинг иқлим шароитларидан келиб чиқиб яъни қор, ёмғир, чанг, бурон ва шурланганлик даражаси баҳоланганда, бу ҳудудда алоҳида шаҳарсозлик тадбирларини олиб бориш талаб қилинади.

Иқлимнинг ўзгариши натижасида Орол денгизининг қуриши натижасида ҳавога кўп миқдорда чангнинг кўтарилишини олдини олиш учун зарур чора-тадбирлар олиб борилиши талаб қилинади.

Кўча-йўл конструкциясида асфалт бетон қопламаларининг совўқ, иссиқ ва тузга чидамлилигини ошириш буйича тавсиялар ишлаб чиқиш зарур.

Кўча-йўл тармоғини кўкаламзорлаштиришда маҳаллий шароитлардан келиб чиққан ҳолда ҳудудга

мослашган тўронғил, саксовул, жулғун каби дарахтларни қупайтириш ва паст буйли дарахтларни экиш тавсия этилади.

Адабиётлар.

1. “Автомобил йўлларини инженерлик ободонлаштириш”. А.Т. Хотамов, Ф.А. Абдихалилов. Тошкент-2021.
2. Автомобильные дороги: “Проектирование и строительство”. В.Ф. Бабков, В.К.Некрасов, Шилиянов.-М: Транспорт, Ташкент-2003.
3. ШНҚ 2.05.02-07 Автомобиль йўллари. Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. Тошкент 2007 й.
4. ШНҚ 2.07.01-03* - “Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш”. Ўзбекистон Республикаси давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси. Тошкент 2009 й.
5. ТДТУ.”Автомобил йўлларини лойihalаш, қуриш ва эксплуатация қилишнинг долзарб муаммолари ва иновацион технологиялари” илмий-техник конференцияси. “Экологик мураккаб шароитларда жойлашган ҳудудларда кўча ва йўл тармоқларининг шаҳарсозлик ечимлари“ Қ.Т.Усмонов, С.Б.Буранов, Н.М.Оразбаева Тошкент-2022
6. “Автомобиль йўлларини жихозлашда янги инновацион ғояларини қўллаш” (4р-173 “Қўнғирот-Мўйноқ автомобиль йўли”) магистрик диссертация иши.Рашидов С.Ў.
7. “Тоғли ҳудудларни автомобиль йўлларини қишқи саклаш шароити бўйича туманлаштириш”. Нуруллаев У., Абдиев А., Эгамназаров Н. Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 2 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 190 www.ares.uz

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров , Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun’et , Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov,, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO’P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA’RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG’IN KO’LAMIGA TA’SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна , Қосимов Забихулло Хурилло ўғли , Кадабаева Шахноза Сайджоноевна ,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев , М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO’LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NShYTTTEMH)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA’SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С , Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.XushvaqtoV, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMA Y TIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772